

O CUIDADO DE ENFERMAGEM SOB A ÓTICA BIOPSISSOCIAL NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS: REVISÃO DA LITERATURA

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 16/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8048419

Brenda Saraiva Martins¹

Kenya Rodrigues dos Santos Sousa²

Jussara Soares Marques dos Anjos³

Elias Rocha de Azevedo Filho⁴

Luciano Freitas Sales⁵

Marcus Vinícius Ribeiro Ferreira⁶

Walquíria Lene dos Santos⁷

João de Sousa Pinheiro Barbosa⁸

Resumo:

Assistência de enfermagem no processo do cuidado e amenização do sofrimento do paciente paliativo aborda aspectos como: Desenvolvimento de relação de confiança, atenção às necessidades espirituais, comunicação, orientação para o cuidado, suporte psicológico, alívio da dor e interação com a família. É um estudo de revisão bibliográfica integrativa com abordagem qualitativa nas bases de dados eletrônicas Scielo e Pubmed, foram selecionados 20 artigos, dentre eles nacionais e internacionais. O objetivo da revisão é analisar e avaliar estudos presentes nas bases de dados eletrônicas sobre o cuidado de enfermagem

holístico e humanizado e descrever os principais cuidados e papel do enfermeiro no cuidado paliativo. Os resultados obtidos apontaram que há uma preocupação em prestar o cuidado necessário, assim como, preparar paciente e família para a manutenção da dignidade, qualidade de vida e rede de apoio adequada ao paciente. A área de cuidados paliativos é desafiadora, pois atua diretamente com a expectativa de morte. Por conta disso, é necessário introduzir esta temática ainda durante a graduação, para que o aluno possa refletir sobre a humanização e o cuidado holístico durante a assistência, para estar preparado e garantir a qualidade de vida do paciente terminal.

Palavras-chave: cuidado paliativo; humanização da assistência, cuidados de enfermagem.

Abstract:

Nursing assistance in the process of care and alleviation of the palliative patient's suffering addresses aspects such as: Development of a relationship of trust, attention to spiritual needs, communication, guidance for care, psychological support, pain relief and interaction with the family. It is an integrative bibliographic review study with a qualitative approach in the electronic databases Scielo and Pubmed, 20 articles were selected, among them national and international. The objective of the review is to analyze and evaluate studies present in electronic databases on holistic and humanized nursing care and to describe the main care and role of nurses in palliative care. The results showed that there is a concern to provide the necessary care, as well as to prepare the patient and family to maintain dignity, quality of life and adequate support network for the patient.

Keywords: palliative Care; humanization of Assistance; nursing Care.

1. INTRODUÇÃO

O início dos cuidados paliativos (CP) surge com o movimento Hospice moderno, desenvolvido por Cicely Saunders, que cursou diversos cursos, primeiramente se formou em Enfermagem, em seguida em Assistência Social e depois foi

graduada em Medicina, no ano de 1967. Com todas essas profissões, ela adquiriu experiências profissionais que a fizeram refletir sobre a vida e o final dela, aspirando proporcionar conforto nos últimos momentos do paciente. Esse desejo resultou na fundação do St. Christopher's Hospice, defendendo o alívio da dor e humanização do cuidado (CASTRO *et al.*, 2021; FIGUEIREDO, SOUZA, 2022).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os CP estão relacionados na maioria das vezes a doenças como: Cardiopatias, Tuberculose, Câncer, Prematuridade extrema e outros. Os cuidados terminais são um direito da pessoa, devendo ser prestado a partir de serviços integrados, especializados e centrados no indivíduo e diminuição do sofrimento (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020).

De acordo com estudos realizados por Gomes, Othero (2016) a OMS estima que com o passar dos anos, os cuidados paliativos são requisitados por aproximadamente 20 milhões de pacientes em nível mundial. O total de pacientes em cuidados paliativos, incluindo pacientes nos estágios iniciais da enfermidade, é de 40 milhões, sendo a dor um dos sintomas mais comuns.

A dor é uma das causas mais debilitantes em pacientes terminais e aliviando este sofrimento é possível aumentar a qualidade de vida. Porém, o cuidado paliativo consiste em cuidar não somente das queixas principais, mas em garantir o bem-estar geral do paciente. É importante ressaltar que, esses cuidados visam resgatar a dignidade, respeito ao paciente e suprir necessidades humanas (SOUZA M. *et al.*, 2022; CARMO *et al.*, 2022). Assim, a vida social, religiosa e familiar são de extrema importância para a manutenção da qualidade de vida.

A família do paciente tem extrema importância na participação do cuidado, assim como é preciso proporcionar momentos de lazer e cultura para os mesmos. A comunicação pode parecer algo irrisório, no entanto, estar afastado de sua rotina usual e pessoas próximas pode, facilmente, causar um quadro de ansiedade ou depressão. Incluir a família do paciente no processo não busca fortalecer apenas a ele, mas também preparar a rede familiar para a terminalidade (ESPÍNDOLA *et al.*, 2018).

O papel que a equipe de enfermagem possui, além do cuidado medicamentoso, é de orientar a família quanto ao plano terapêutico, oferecendo tranquilidade, empatia e acolhimento, desempenhando um papel de grande importância tanto no ambiente hospitalar, quanto no domiciliar, tornando todo o processo menos traumático (CAMILO *et al.*, 2022).

No cuidado paliativo, os enfermeiros precisam identificar a dimensão biopsicossocial do indivíduo, respeitando sua religião e condição emocional, oferecendo um serviço humanizado. Conseqüentemente, é possível perceber um aumento da resposta e aceitação dos medicamentos e tratamento proposto ao paciente (EVANGELISTA *et al.*, 2022).

Na assistência de Enfermagem existem diversas escalas usadas durante o cuidado paliativo para avaliação do estado do paciente. Com estas ferramentas, é possível realizar a observação crítica da doença, para que todo o processo de Sistematização de Enfermagem seja realizado. Como por exemplo, diagnóstico, planejamento, implementação da Enfermagem e conseqüentemente avaliação da situação do paciente, realizando a evolução e identificando os declínios funcionais de acordo com a enfermidade encontrada (SANVEZZO, MONTANDON, ESTEVES; 2018).

Necessidades Paliativas (NECPAL) é a única ferramenta usada oficialmente no Brasil, sendo traduzida e validada no ano de 2020, criada pelo Instituto de Oncologia da Catalunha em 2011. É utilizada através de um questionário, para avaliar se um paciente necessita de CP, permitindo os planejamentos terminais após a obtenção do resultado (MARQUES; CORDEIRO, 2021).

A ferramenta Karnofsky (KPS- Karnofsky Performance Status) examina o desempenho de acordo com as inaptidões físicas, psicológicas e perda de autonomia por conta de incapacidades funcionais, disponibilizando uma escala de 0 a 100 que indica o estado do paciente (SILVA *et al.*, 2022).

Segundo Lenhani e Mercês (2017) A Escala de Avaliação de Sintomas Edmonton (ESAS) é uma ferramenta que sugere que os fatores relacionados a uma menor

qualidade de vida no paciente paliativo são: perda de apetite, depressão e ansiedade, entre outros. Sugerindo uma mudança de gestão do atendimento multidisciplinar para reverter os fatores que diminuem a qualidade dos cuidados paliativos.

Resultados obtidos durante a pesquisa realizada por Ribeiro *et al.* (2019) mostraram que em todo o Brasil, apenas onze universidades que ofertam o curso de Enfermagem oferecem ensino direcionado aos cuidados paliativos.

Demonstrando que existe uma lacuna na grade de enfermagem das instituições de ensino superior, pois é uma área que é tão importante quanto as outras, visto que além do estudo científico, é necessário a inteligência emocional para que os profissionais lidem com os desafios enfrentados no final da vida do paciente.

Pacientes nos últimos estágios da vida precisam ser cuidados até o último minuto, com dignidade e qualidade de vida. Para isso, é essencial compreender a importância da presença de pessoas importantes para o enfermo. A equipe de enfermagem deve proporcionar assistência, conforto, tranquilidade e apoio emocional, fortalecendo os vínculos com aos pacientes e seus familiares, e assim, reduzir o estresse e a dor dos envolvidos neste período, proporcionando um final de vida tranquilo ao paciente (ANDRADE *et al.*, 2022).

2. METODOLOGIA

A revisão da literatura é fundamental para a delimitação de um tema e confirmação de dados, assim como a orientação a respeito de um tema ou percepção da necessidade de novos estudos a respeito da temática.

“Ela é obrigatória nas pesquisas exploratórias, na delimitação do tema de um trabalho ou pesquisa, no desenvolvimento do assunto, nas citações, na apresentação das conclusões. Portanto, se é verdade que nem todos os alunos realizaram pesquisas de laboratório ou de campo, não é menos verdadeiro que todos, sem exceção, para

elaborar os diversos trabalhos solicitados, deverão empreender pesquisas bibliográficas (ANDRADE, 2010, p. 25). ”

É um estudo de revisão bibliográfica integrativa com abordagem qualitativa. Para realização do estudo será estabelecido um corte temporal de cinco anos (2017 até julho de 2023), onde serão incluídas publicações escritas em idioma português e inglês nas base de dados eletrônicas: *Scientific Electronic Library Online – SciELO*, *PubMed Advanced Search Builder*, Biblioteca Virtual em Saúde MS (BVS) e Índice Latino-americano de Publicações Científicas Seriadas (LATINDEX) utilizando os seguintes descritores booleanos indexados no Descritores em Ciências da Saúde (DeCS/Mesh): “and” indexados em Ciências da Saúde DeCS: *Palliative Care “and” Nursing Care “and” Patient-Centered Care “and” Nurses Improving Care for Health System Elders “and” Humanization of Assistance “and” Cancer Pain “and” Karnofsky Performance Status “and” Holistic Health “and” Pain “and” Pain Management “and” Patient Comfort “and” Sickness Impact Profile “and” Quality of Life “and” Music Therapy “and” Caregivers.*

Como critério de inclusão serão utilizados artigos dentro do corte temporal (2017 a 2023), artigos que tratavam da importância clínica para o profissional ou acadêmico da saúde, artigos originais, artigos nacionais e internacionais; Estudos de Coorte, transversal, revisão sistemática, originais, descritivo e como critério de exclusão: artigos fora do corte temporal, artigos que não tiveram importância para o referido tema, monografias; TCC, teses, dissertação de mestrado, tese de doutorado, resumos expandidos, anais, simpósios.

Quadro 1 – Descrição dos estudos incluídos na revisão.

Autor(es) do artigo/ Ano	Base de dados / Periódico	Objetivo	Resultados
TAVARES, P.; SILVA, R.S.; MAGALHÃES, B, 2022	SciELO – Revista Onconews	Determinar a percepção dos peritos em enfermagem sobre as condicionantes da transição para cuidados paliativos.	Identificaram-se fatores considerados facilitadores, tais como atitudes e significados positivos sobre os cuidados paliativos, a espiritualidade e religiosidade; e outros identificados como inibidores, tais como suporte familiar insuficiente, expectativas irrealistas e falta de conhecimento sobre cuidados paliativos.
BATISTA, V. M. et al, 2022	SciELO – Revista Gaúcha de Enfermagem	Aprender como ocorre o cuidado espiritual prestado pela equipe de enfermagem à pessoa em palição na Unidade de Terapia Intensiva.	Emergiram duas categorias: 1. Cuidado espiritual prestado através de palavras de otimismo, estímulo a fé e oração; 2. Cuidado prestado através da atenção às necessidades espirituais e da garantia de conforto.
OLIVEIRA, L. A. F. DE .; OLIVEIRA, A. DA L.; FERREIRA, M. DE A., 2021	SciELO – Escola Anna Nery	Investigar se e como o tema da espiritualidade foi abordado na formação de enfermeiros que atuam em cuidados paliativos.	Os enfermeiros reconhecem a necessidade de abordagem da espiritualidade no cuidado, mas as lacunas ou insuficiência de abordagem na formação dificultam sua aplicação na prática. Para supri-las, estratégias são aplicadas na educação permanente nos serviços.
QUEIROZ, T. A. et al., 2018	SciELO – Texto & Contexto - Enfermagem	Conhecer o significado de cuidados paliativos ao idoso para a equipe de enfermagem e identificar como ocorrem as interações da família com o idoso na unidade de terapia intensiva.	Os resultados apontaram três categorias temáticas: cuidados paliativos, com destaque para alívio da dor e do sofrimento; interação familiar e pessoa idosa, sobressaindo comunicação como mais importante; e ambiente impróprio para cuidados paliativos, com ênfase em orientação para o cuidado.

SOUZA, Mariana Cristina dos Santos; JARAMILLO, Rosângela Garcia; BORGES, Moema da Silva, 2021	SciELO – Enfermeira Global	Identificar e sintetizar as pesquisas que tratam do conforto de pacientes em cuidados paliativos.	Foram identificados 8.109 artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 16 artigos foram selecionados e analisados. O dendrograma gerado na análise realizada com o auxílio do software IRAMUTEQ facilitou a identificação das principais estratégias utilizadas para minimizar as necessidades de conforto dos pacientes em cuidados paliativos, a saber: rede de apoio social, intervenções de conforto e comunicação em cuidados paliativos.
SILVA, M. A. DOS S. et al, 2020	SciELO – Revista Brasileira de Enfermagem	Comparar o alívio de sintomas obtido por equipe interconsultora em cuidados paliativos (ICP) ao obtido por equipe de cuidado tradicional (CT), em doentes com câncer avançado nas primeiras 48 horas de hospitalização.	Em 48 horas, o Grupo ICP teve redução de 2 pontos nas médias das diferenças ($p < 0,001$) da dor, náusea, dispneia e depressão; e o Grupo CT, na náusea e prejuízo do sono ($p < 0,001$). Regressão Logística Múltipla mostrou para o Grupo ICP maior chance de alívio da dor (RC 2,34; CI 1,01-5,43; $p = 0,049$).
SILVA, T. P. DA . et al., 2021	SciELO – Revista Gaúcha de Enfermagem	Identificar o conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre os cuidados paliativos em oncologia pediátrica e suas necessidades para realização dos cuidados no fim de vida	Os profissionais têm conhecimento quanto ao emprego de cuidados integrais, centrados na família, direcionados para o conforto e morte digna. Destacaram a necessidade de suporte psicológico para equipe de enfermagem, além de comunicação efetiva com equipe multidisciplinar e realização de ações para capacitação profissional em cuidados paliativos pediátricos.
BELLAGUARD, M. L. R et al., 2020	SciELO – Escola Anna Nery	Identificar a percepção, habilidades e competências dos estudantes de enfermagem frente à comunicação da situação crítica em cuidados paliativos por meio da simulação realística.	A média de idade dos estudantes era 23,4 anos. Quanto à percepção deles sobre comunicação da situação crítica: 39% pontuam como difícil; 75,6% nunca participaram de uma comunicação em situações críticas e 36,60% se sentem bastante estressados nesse contexto. Da análise dos dados qualitativos, emergiram duas categorias: Sentimentos e dificuldades do estudante frente à comunicação de situações críticas em cuidados paliativos e; Principais competências adquiridas por meio da ferramenta de ensino-simulação.

PARAJULI, J. et al., 2021	PubMed - Clinical journal of oncology nursing	Os objetivos deste estudo foram examinar a percepção de confiança dos enfermeiros oncológicos na prestação de cuidados paliativos a pacientes com câncer e identificar a associação entre as características demográficas e profissionais dos enfermeiros e sua percepção de confiança.	Trezentos e sessenta e seis membros do ONS completaram a pesquisa. Os resultados mostraram que a maioria dos enfermeiros oncológicos estava confiante e muito confiante em fornecer cuidados paliativos a pacientes com câncer, mas faltava confiança em fornecer os aspectos psicossociais, espirituais, legais e éticos do cuidado. Anos de experiência como enfermeira oncológica e treinamento em cuidados paliativos foram significativamente associados à confiança percebida na prestação de cuidados paliativos.
TEMELLI, G.; CERIT, B., 2021	PubMed - Ômega (Westport)	Este estudo foi realizado com o objetivo de identificar as percepções dos enfermeiros paliativos sobre a morte e determinar as práticas de cuidados paliativos.	Concluiu-se que os enfermeiros paliativos percebem a morte como um processo natural e inevitável e que à medida que o tempo de trabalho aumenta, tornam-se insensíveis. Identificou-se que os participantes geralmente realizam os seguintes procedimentos nas práticas de cuidados paliativos.
SANTOS, Cledy Eliana Dos et al., 2019	PubMed - Revista da Associação Médica Brasileira	Estimar os recursos humanos e serviços necessários para atender a demanda da população brasileira que se beneficiaria de cuidados paliativos, com base na projeção de crescimento populacional para 2040.	O aumento esperado da população brasileira para 2000-2040 é de 31,5%. A estimativa mínima de pacientes com necessidade de cuidados paliativos era de 662.065 em 2000 e 1.166.279 em 2040. O pessoal necessário para cada cem mil habitantes aumentaria de 1.734 para 2.282, o número de médicos necessários aumentaria de 4.470 para 6.274 e o número de enfermeiras de 8.586 para 11.294, no mesmo período.

CROXON, Lyn et al., 2018	PubMed - Journal of clinical nursing.	Este artigo explora as percepções de enfermeiros recém-formados sobre sua prontidão para a prática quando confrontados com a morte e o morrer no local de trabalho, particularmente em hospitais rurais e ambientes comunitários de enfermagem.	Quatro temas emergiram da análise temática das entrevistas. Estes foram; papel do recém-formado em cuidados paliativos, preparo para cuidados paliativos nos currículos de graduação em enfermagem, prontidão para lidar com a morte e o morrer e lacunas no preparo educacional.
OSBORNE, JENNY, AND HELEN KERR., 2021	PubMed - International journal of palliative nursing	Este artigo analisa e critica o papel do enfermeiro especialista clínico como prescritor não médico independente no manejo de sintomas paliativos em cuidados de fim de vida para pacientes com câncer de pulmão avançado.	A literatura publicada destaca o impacto positivo que o enfermeiro especialista clínico tem como prescritor não médico na abordagem das necessidades paliativas de indivíduos com câncer de pulmão. No entanto, existem barreiras e desafios e, para superá-los, é necessário maximizar os recursos e a disponibilidade de apoio para garantir a prestação de cuidados oportunos e centrados na pessoa.
CONNOLLY, Michael et al., 2021	PubMed - BMC palliative care	O objetivo do estudo foi avaliar o papel do especialista em cuidados paliativos enfermeiro clínico especialista (SPC CNS) em um ambiente hospitalar agudo.	Os resultados da Fase 1 indicaram que os inquiridos tinham atitudes positivas em relação aos Enfermeiros Clínicos Especialistas em Cuidados Paliativos (SPC CNS) em relação aos cuidados clínicos, educação e defesa do paciente. Os resultados qualitativos da Fase 2 identificaram a importância do papel em termos de gestão de sintomas, educação e apoio.

VIGNA, Paula Menis et al., 2020	PubMed - BMC palliative care.	Objetivou-se abordar a correlação entre espiritualidade e sobrecarga emocional de familiares de pacientes em cuidados paliativos exclusivos	Um total de 178 familiares foram entrevistados em uma média de 8 [4-13,25] dias após a admissão do paciente. Quase 40% das famílias apresentaram alto escore de sobrecarga. Fé e Sentido da Vida foram as facetas que obtiveram maior pontuação, com média de 4,50 [4,00-5,00] para ambas as facetas. Houve correlação inversa entre o escore de Zarit e todas as facetas do WHOQOL-SRPB, indicando que quanto menor a espiritualidade, maior a sobrecarga emocional. A paz interior foi o fator de proteção mais forte associado ao fardo.
González-Rincón, M et al., 2019	PubMed - Enfermeria intensiva	Analisar o papel do enfermeiro no final da vida de um paciente crítico.	180 artigos atenderam aos critérios de inclusão, sendo 16 deles selecionados para análise. Os principais resultados foram agrupados em três categorias de análise: cuidado direto ao paciente, cuidado centrado na família e papel do enfermeiro na equipe.

Fonte: Elaborado pelos autores do estudo.

Os cuidados paliativos necessitam de um olhar holístico ativo, segundo Tavares, Silva e Magalhães (2022), oferecendo a pessoas com doenças graves e sem prognóstico uma melhor qualidade de vida, aos pacientes e à família. Segundo enfermeiros “peritos” existem métodos facilitadores e inibidores dentro dos CP, que podem contribuir com o conforto do paciente ou diminuir a sua satisfação com o tratamento.

Em relação aos métodos facilitadores, diversos autores identificaram em suas pesquisas estratégias que aumentam o bem-estar do paciente, entre eles, Sousa A., Silva L. e Paiva (2019) analisaram 18 artigos que mostraram que o cuidado integral, com o olhar holístico, como o controle de sintomas, promovendo uma abordagem biopsicossocial é menos satisfatório do que cuidados focados em um sintoma específico, como o uso de massagem, musicoterapia, intervenções sociais e exercícios físicos.

De maneira oposta, os autores Souza, Jaramillo e Borges (2021), destacam que após analisarem 8.109 artigos utilizando o software IRAMUTEQ, foi possível apontar que os principais métodos facilitadores para minimizar o sofrimento em cuidados paliativos são a rede de apoio proporcionada pelos familiares, amigos e profissionais, intervenções focadas no conforto social e o uso da comunicação com o paciente.

Como mais um método facilitador Batista et al (2022), relata a função do enfermeiro paliativista dentro do âmbito religioso, que é oferecer palavras de otimismo, encorajar orações e estimular a religiosidade, além de atender às necessidades espirituais do enfermo e garantir o conforto. Além disso, de acordo com Segundo Oliveira L, Oliveira A. e Ferreira (2021), a Enfermagem reconhece a importância de abordar a espiritualidade na assistência, porém, por conta da lacuna apresentada na formação superior, a aplicação desta prática no meio profissional é prejudicada, necessitando da educação permanente no ambiente de trabalho para suprir essa ausência teórica.

Ademais, Queiroz et al (2018) destaca a comunicação como principal método facilitador, em seguida o alívio da dor e interação familiar. Evidenciando também

os métodos inibidores, como por exemplo: Ambiente impróprio, dificuldade de interagir com a equipe profissional, família e pacientes. Enfatizando a necessária interação entre profissionais e familiares do idoso. Citando novamente Tavares, Silva e Magalhães (2022), ele reforça outro método inibidor, que seria a lacuna enfrentada pelos alunos nos cursos de formação, prejudicando os conhecimentos sobre CP, falta de apoio familiar e expectativas inexatas sobre o prognóstico do paciente.

Para Bellaguard et al (2020) foi possível observar esta lacuna a partir de uma simulação realística com estudantes da área de Enfermagem, onde foi observado que a comunicação de situações críticas é pontuada como algo estressante por 36,60% e 75,6% afirmam que nunca tiveram a prática de comunicar uma situação crítica, além de ser avaliado como algo difícil por 39% dos estudantes, mostrando ser uma falha que precisa ser preenchida no ensino.

Reforçando a necessidade da capacitação profissional, Silva T. et al (2021) aborda que são realizadas ações para capacitar os enfermeiros nos CP, adquirindo o conhecimento de cuidados integrais, cuidados centrados nos familiares, proporcionando conforto e uma finitude digna.

Dentro do contexto clínico dos cuidados paliativos, há equipes de cuidado tradicional (composta por foi composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos sem especialização em cuidados paliativos) e equipes interconsultoras em cuidados paliativos (composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos especializados), Silva M. et al (2020) afirma que em suas pesquisas, no período de 48 horas, a equipe profissional especializada em CP apresentou maior chance de alívio da dor em comparação a equipe tradicional, expondo um melhor desempenho no manejo de sintomas.

Como aponta SILVA, T. C, NIETSCHE, E A. e COGO, S. B (2022), o papel do enfermeiro na prática diária revelou que embora a assistência ao CP seja em equipe, os profissionais de enfermagem são considerados parte importante para o sucesso dos CP, pois são eles os que têm maior responsabilidade no acompanhamento do quadro clínico do paciente, avaliando a dor, resultados do

tratamento e a presença de efeitos colaterais, ressaltou-se também a necessidade de intervenções com intuito educativo sobre os cuidados paliativos nos serviços de saúde e na educação de formação profissional.

LAFCI, Diğdem et al.. (2021), afirma que 96% dos enfermeiros avaliam o cuidado paliativo principalmente como alívio da dor, e que, dentre as dificuldades de um enfermeiro está a conversa com os familiares sobre a morte do paciente, enquanto Sekse RJT, Hunskår I; Ellingsen S. T, 2018 apontam que, os enfermeiros descrevem seu papel na prestação de serviços como estar disponível, presente, dedicar-se, permanecer em situações difíceis e lidar com a falta de recursos, sempre com uma estrutura holística de entendimento.

Para PARAJULI, J. et al., (2021), segundo os resultados de sua pesquisa, a maioria dos enfermeiros oncológicos sentia-se confiante em relação a prestação de cuidados, e o tempo de experiência como profissional de enfermagem foi significativamente associado à confiança de cada profissional na prestação de cuidados paliativos. Quanto à percepção em relação à morte, TEMELLI, G. CERIT, B., (2021) afirmam que, os enfermeiros paliativos percebem a morte como um processo natural e inevitável, e que tornam-se insensíveis com o tempo de trabalho e ganho de experiência.

Segundo SANTOS, Cledy Eliana Dos et al.. (2019) é de grande importância ter consciência dos recursos humanos necessários para atender à demanda da população brasileira anos à frente, visto que, o aumento da população e da expectativa de vida interferem no número de profissionais necessários. Porém, para os recém-formados, segundo CROXON , Lyn et al.. 2018, dentre os temas que estes mais apontam estavam, prontidão para lidar com a morte e morrer e lacunas no preparo educacional.

OSBORNE, JENNY, AND HELEN KERR., 2021, afirmam em seu estudo que é necessário maximizar os recursos e a disponibilidade de apoio para garantir a prestação de cuidados oportunos e centrados na pessoa. Para CONNOLLY, Michael et al., 2021, os resultados de sua pesquisa indicam que os entrevistados tinham atitudes positivas em relação aos enfermeiros clínicos especialistas em cuidados

paliativos e identificaram a importância do papel em termos de gestão de sintomas, educação e apoio.

Quanto a sobrecarga emocional dos familiares dos pacientes em cuidados paliativos, segundo VIGNA, Paula Menis et al.. (2020), quanto menor a espiritualidade, maior a sobrecarga emocional, afirmando mais uma vez que o profissional deve ter uma visão holística do paciente, levando em consideração sua história de vida, crenças e estado emocional.

González-Rincón, M et al.. (2019) cujo trabalho teve por objetivo analisar o papel do enfermeiro na vida de um paciente crítico e foi subdividido em três categorias de análise: cuidado direto ao paciente, cuidado centrado na família, e o papel do enfermeiro na equipe, confirma em suas subdivisões, que a equipe de enfermagem, além do paciente, deve dar apoio aos familiares e auxiliá-los enquanto rede de apoio, desta forma, o papel do enfermeiro vai além de tratar dores do paciente terminal, auxiliando-os a lidar com a situação e preparando-os para o momento da morte e luto, por exemplo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A assistência de Enfermagem em cuidados paliativos consiste em um agrupamento de métodos visando o alívio da dor e promovendo o conforto ao enfermo e aos seus familiares. Foram avaliados artigos nacionais e internacionais nas bases de dados eletrônicas da Scielo e PubMed, tendo como resultado o papel da enfermagem em proporcionar apoio emocional e religioso, estabelecendo uma comunicação com o paciente e a família, oferecendo intervenções de conforto como musicoterapia e massagem, possibilitando o controle da dor, diminuição do estresse e promovendo cuidados centrados na pessoa, respeitando seus ideais, valores e vontades. A área de cuidados paliativos é desafiadora, pois atua diretamente com a expectativa de morte. Por conta disso, é necessário introduzir esta temática ainda durante a graduação, para que o aluno possa refletir sobre a humanização, cuidado holístico e visão biopsicossocial durante a assistência, fornecendo o gerenciamento de sintomas,

suporte emocional e espiritual e a administração de medicamentos para controlar a dor e outros sintomas.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Cristiani Garrido de et al. Cuidados paliativos e comunicação: uma reflexão à luz da teoria do final de vida pacífico. *Cogitare Enfermagem*, v. 27, p. e80917, mar. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5380/ce.v27i0.80917>. Acesso em: 21 set. 2022.

BATISTA, Verônica Matos et al. Spiritual care provided by the nursing team to the person in palliation in intensive care. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, v. 43, n. Rev. Gaúcha Enferm., 2022 43, p. e20210330, 2022.

BELLAGUARDA, Maria Lígia dos Reis et al. Simulação realística como ferramenta de ensino na comunicação de situação crítica em cuidados paliativos. *Escola Anna Nery*, v. 24, n. Esc. Anna Nery, 2020 24(3), p. e20190271, 2020.

CAMILO, Beatriz Helena Naddaf et al. Communication of bad news in the context of neonatal palliative care: experience of intensivists nurses. *Rev Gaúcha Enferm*, v. 43, p. e20210040, mar-jul 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2022.20210040>. Acesso em: 20 set. 2022.

CARMO, Yasmin Chagas do et al. Atuação da enfermagem com cuidados paliativos em crianças oncológicas. *Revista Inova Saúde. Criciúma*, v. 12 n. 1, 2022. Disponível em: <https://periodicos.unesc.net/ojs/index.php/Inovasaude/article/view/6011/5786>. Acesso em: 20 set. 2022.

CASTRO, Maria Cristina Freitas de et al. Total pain and comfort theory: implications in the care to patients in oncology palliative care. *Revista Gaúcha De Enfermagem*, v. 42, p. e20200311, ago-fev 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20200311>. Acesso em: 20 set. 2021.

CONNOLLY, Michael et al. "Evaluating the specialist palliative care clinical nurse specialist role in an acute hospital setting: a mixed methods sequential explanatory study." *BMC palliative care* vol. 20,1 134. 3 Sep. 2021, doi:10.1186/s12904-021-00834-y

CROXON, Lyn et al. "Dealing with end of life-New graduated nurse experiences." *Journal of clinical nursing* vol. 27,1-2 (2018): 337-344. doi:10.1111/jocn.13907

ESPÍNDOLA, Amanda Valério et al. Relações familiares no contexto dos cuidados paliativos. *Revista Bioética*, v. 26, n. 3, p.371-377, jun-fev 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-80422018263256>. Acesso em: 20 set. 2022.

EVANGELISTA, Carla Braz et al. Nurses' performance in palliative care: spiritual care in the light of Theory of Human Caring. *Revista Brasileira De Enfermagem*, v. 75, n. 01, p. e20210029, fev-mar 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2021-0029>. Acesso em: 7 nov. 2022.

FIGUEIREDO, Daniela Valle Almeida; Souza, Alex Sandro Rolland. Palliative care in fetal medicine. *Revista Brasileira De Saúde Materno Infantil*, v. 21, n. 4, p. 975-976, out-dez 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-93042021000400001>. Acesso em: 20 set. 2022.

GOMES, ANA LUISA ZANIBONI; OTHERO, MARÍLIA BENSE. Cuidados paliativos. *Estudos Avançados*, v. 30, n. 88, pp. 155-166, mai-jun 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-40142016.30880011>. Acesso em: 22 ago. 2022.

GONZÁLEZ-RINCÓN, M; HERRERA-MARCHAL, Paloma Diaz de; MARTÍN, María Luisa Martínez. "The role of the nurse at the end of the life of a critically ill patient." "Rol de la enfermera en el cuidado al final de la vida del paciente crítico." *Enfermería intensiva* vol. 30,2 (2019): 78-91. doi:10.1016/j.enfi.2018.02.001

LAFCI, Diğdem; YILDIZ, Ebru; PEHLIVAN, Seda. "Nurses' views and applications on palliative care." *Perspectives in psychiatric care* vol. 57,3 (2021): 1340-1346. doi:10.1111/ppc.12695

LENHANI, Bruna Eloise, MERCÊS, Nen Nalu Alves das. Avaliação de sintomas do paciente com câncer de bexiga em cuidados paliativos: estudo de caso. *Cogitare Enfermagem*, v. 22, n. 4, p. 49867, out. 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5380/ce.v22i4.49867>. Acesso em: 20 ago. 2022.

MARQUES, Rayssa dos Santos; CORDEIRO, Franciele Roberta. Instrumentos Para Identificação Da Necessidade De Cuidados Paliativos: Revisão Integrativa. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 13, n.4, p. e7051, 22 abr. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reas.e7051.2021>. Acesso em: 10 nov. 2022.

OLIVEIRA, Luciana Aparecida Faria de; OLIVEIRA, Anara da Luz.; FERREIRA, Márcia de Assunção. Formação de enfermeiros e estratégias de ensino-aprendizagem sobre o tema da espiritualidade. *Escola Anna Nery*, v. 25, n. Esc. Anna Nery, 2021 25(5), p. e20210062, 2021

OSBORNE, Jenny; Kerr, Helen. Role of the clinical nurse specialist as a non-medical prescriber in managing the palliative care needs of individuals with advanced lung cancer. *International journal of palliative nursing*, 2021, 27(4), 205–212. <https://doi.org/10.12968/ijpn.2021.27.4.205>

PARAJULI, Jyotsana et al. “Palliative Care: Oncology Nurses’ Confidence in Provision to Patients With Cancer.” *Clinical journal of oncology nursing*, 2021, vol. 25,4:449-455. doi:10.1188/21.CJON.449-455

QUEIROZ, Terezinha Almeida. CUIDADOS PALIATIVOS AO IDOSO NA TERAPIA INTENSIVA: OLHAR DA EQUIPE DE ENFERMAGEM. *Texto & Contexto – Enfermagem*, v. 27, n. Texto contexto – enferm., 2018 27(1), p. e1420016, 2018.

RIBEIRO, Bárbara Santos et al. Ensino dos cuidados paliativos na graduação em Enfermagem do Brasil. *Enfermagem em Foco*, v. 10, n. 6, p. 131-136, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.21675/2357-707X.2019.v10.n6.2786>. Acesso em: 12 out. 2022.

SANTOS, Cledy Eliana Dos et al. “Palliative care in Brasil: present and future.” *Revista da Associação Médica Brasileira* (1992) vol. 65,6 796-800. 22 Jul. 2019,

<http://doi:10.1590/1806-9282.65.6.796>.

SANVEZZO, Vitória Marques de Sá; MONTANDON, Diego Santiago; ESTEVES, Larissa Sapucaia Ferreira. Instruments for the functional assessment of elderly persons in palliative care: an integrative review. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 21, n. Rev. bras. geriatr. gerontol., 2018 21(5), p. 604–615, set. 2018. Acesso em: 1 out. 2022.

SEKSE, Ragnhild Johanne Tveit; HUNSKÅR, Irene; ELLINGSEN, Sidsel. “The nurse’s role in palliative care: A qualitative meta-synthesis.” *Journal of clinical nursing*, v. 27, p. 1-2 (2018): e21-e38. doi:10.1111/jocn.13912

SILVA, Jamile Caroline Garbuglio Araujo da et al. O desempenho físico funcional reduzido antes da hospitalização prediz limitações de suporte de vida e mortalidade em pacientes não cirúrgicos de unidade de terapia intensiva. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*, v. 34, p. 166-175, jan-mar 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/0103-507X.20220011-pt>. Acesso em: 02 nov. 2022.

SILVA, Magda Aparecida dos Santos et al. Palliative care consultation team: symptom relief in first 48 hours of hospitalization. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 73, n. Rev. Bras. Enferm., 2020 73(6), p. e20190391, 2020.

SILVA, Tatiana Pifano da et al. Palliative care at the end of life in pediatric oncology: a nursing perspective. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, v. 42, n. Rev. Gaúcha Enferm., 2021 42, p. e20200350, 2021.

SILVA, Thayná Champe da; NIETSCHE, Elisabeta Albertina; COGO, Silvana Bastos. Palliative care in Primary Health Care: an integrative literature review. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 75, n. 1, p. e20201335, 2022.an. 2019. Disponível em:<https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-1335> . Acesso em 20 abr. 2023.

SOUSA, Amanda Danielle Resende Silva e; SILVA, Liliâne Faria da; PAIVA, Eny Dórea. Nursing interventions in palliative care in Pediatric Oncology: an integrative review. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 72, n. Rev. Bras. Enferm., 2019 72(2), p. 531–540, mar. 2019.

SOUZA, Mônica Olívia Lopes Sá de et al. Reflexões de profissionais da enfermagem sobre cuidados paliativos. Revista Bioética, v. 30, n. Rev. Bioét., 2022 30(1), p. 162–171, jan. 2022. Acesso em: 22 set. 2022

SOUZA, Mariana Cristina dos Santos; JARAMILLO, Rosângela Garcia; BORGES, Moema da Silva. Confort de los pacientes en cuidados paliativos: una revisión integradora. Enferm. glob., Murcia , v. 20, n. 61, p. 420-465, 2021 . Disponible en <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412021000100017&lng=es&nrm=iso>. accedido en 08 abr. 2023. Epub 01-Feb-2021. <https://dx.doi.org/10.6018/eglobal.420751>

TAVARES, Pedro; SILVA, Rita Santos; MAGALHAES, Bruno. Fatores determinantes na transição para cuidados paliativos: Perspetiva de enfermeiros peritos. Revista Onconews, Porto , n. 45, e058, dez. 2022 . Disponível em <http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2183-69142022000200002&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 20 abr. 2023. Epub 28-Dez-2022. <https://doi.org/10.31877/on.2021.45.01>.

TEPELLI, Gülnur; CERIT, Birgül. Perceptions of Palliative Care Nurses Related to Death and Palliative Care Practices. OMEGA – Journal of Death and Dying, v.84, n.2, 378–398. <https://doi.org/10.1177/0030222819890457>

VIGINA, Paula Menis et al. “Spirituality alleviates the burden on family members caring for patients receiving palliative care exclusively.” BMC palliative care vol. 19,1 77. 3 Jun. 2020, doi:10.1186/s12904-020-00585-2

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Definition of Palliative Care. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care>>. 2020. Acesso em: 20 ago. 2022.

Agradecimentos

Deixamos nossos sinceros agradecimentos aos nossos queridos familiares, professores e ao nosso mentor e amigo Doutor João Pinheiro, que desde o início esteve presente no processo de produção do trabalho.

*Artigo apresentado como requisito para conclusão do curso de Bacharelado em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac

¹Graduanda do Curso de Enfermagem, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac

²Graduanda do Curso de Enfermagem, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac

³Professora do Curso de Enfermagem, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac

⁴Professor do Curso de Enfermagem, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac

⁵Professor do Curso de Enfermagem, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac

⁶Professor do Curso de Enfermagem, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac

⁷Professora do Curso de Enfermagem, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac

⁸Professor do Curso de Enfermagem, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil